

УДК 504.7

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4396138>

**ЧЕЛОВЕК В ЭВОЛЮЦИИ БИОСФЕРЫ.
ПАНДЕМИЯ COVID-19 — ВЫЗОВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ**

Гоженко А.И.

Украинский НИИ медицины транспорта

**ЛЮДИНА В ЕВОЛЮЦІЇ БІОСФЕРИ.
ПАНДЕМІЯ COVID-19 — ВИКЛИК ЛЮДСТВУ**

Гоженко А.І.

Український НДІ медицини транспорту

**HUMAN IN THE EVOLUTION OF THE BIOSPHERE. COVID-19
PANDEMIC — A CHALLENGE TO HUMANITY**

Gozhenko A.I.

Ukrainian Research Institute of Transport Medicine

The author in the article expounds his judgments about general biological laws and problems. The COVID-19 pandemic, due to the rate of development and mass scale of the disease, has brightened the problem of understanding the biological patterns of diseases, the need to preserve health as the most important task of medicine and society as a whole, especially since the medical problem has led to severe economic and social consequences. The pandemic and its consequences should once again remind that the entire civilization is anthropocentric - a person is both a subject and an object of the development of society. Everything that is done by a person (society) is dedicated to a person. In this regard, it is possible that society (humanity) should rethink a lot in its development (goals and objectives) and focus on the main thing - human life.

Keywords: *man, evolution, pandemic, health, COVID-19*

Автор в статті викладає свої судження про загальнобіологічні закономірності і проблеми. Пандемія COVID-19 внаслідок швидкості розвитку і масовості захворювання яскравіше висвітила проблему розуміння біологічних закономірностей захворювань, необхідності збереження здоров'я як найважливішого завдання медицини і соціуму в цілому, тим більше, що медична проблема привела до важких економічних і соціальних наслідків. Пандемія та її наслідки повинні ще раз нагадати про те, що вся цивілізація антропоцентрична - людина і суб'єкт, і об'єкт розвитку суспільства. Все, що робиться людиною (суспільством) присвячено людині. У зв'язку з цим, можливо, суспільству (людству) слід багато чого переосмислити у своєму розвитку (цілі та завдання) і зосередитися на головному - житті людини.

Ключові слова: *людина, еволюція, пандемія, здоров'я, COVID-19*

Автор в статье излагает свои суждения об общебиологических закономерностях

стях и проблемах. Пандемия COVID-19 вследствие скорости развития и массовости заболевания ярче высветила проблему понимания биологических закономерностей заболеваний, необходимости сохранения здоровья как важнейшей задачи медицины и социума в целом, тем более, что медицинская проблема привела к тяжелым экономическим и социальным последствиям. Пандемия и ее последствия должны еще раз напомнить о том, что вся цивилизация антропоцентрична — человек и субъект, и объект развития общества. Все, что делается человеком (обществом) посвящено человеку. В связи с этим, возможно, обществу (человечеству) следует многое переосмыслить в своем развитии (целях и задачах) и сосредоточиться на главном — жизни человека.

Ключевые слова: человек, эволюция, пандемия, здоровье, COVID-19

Пандемия COVID-19 не только охватила все страны и континенты, что выразилось в высокой (только учтенной) заболеваемости (64 млн. человек), смертности (1,5 млн. человек), поставило вопрос о биологической выживаемости человечества, но привело общество на порог экономического краха. Безусловно, мы должны принять этот вызов, ибо если не сумеем это сделать, то это вполне возможно означает начало заката цивилизации. Конечно, это не первый вызов человечеству. Первым был и остается — опухолевые болезни, по существу более жесткий для человечества и на который мы не можем до настоящего времени ответить. Но то, что произошло с появлением COVID-19, имеет ряд особенностей, которые заставили нас обратить на него внимание, и содрогнуться даже в большей мере, чем в ответ на пандемию опухолей. Что объединяет эту пандемию и опухоли, столь на первый взгляд, разные атаки на человечество. Главное то, что опухоли и COVID-19, являются вызовами человечеству, которые могут привести к очень тяжелым последствиям, вплоть до его гибели. К тому же это также общебиологические явления.

Действительно, эти два феномена не являются просто медицинскими явлениями, а скорее отражают некоторые биологические закономерности, связанные с эволюцией человека и био-

сферы. Что мы понимаем под современной эволюцией биосферы? Как минимум, два процесса. Первый, это изменение сложившихся исторически биогеографических констелляций. Вторых, это антропогенные модификации биосферы. Мы еще мало о них знаем, но с позиций интересов медицины приведу два явления — промышленное загрязнение тяжелыми металлами и загрязнение антибиотиками. Только эти два явления могут существенно влиять на биогеоценозы. А таких антропогенно зависимых явлений гораздо больше.

Но, прежде чем высказать свои суждения об общебиологических закономерностях и проблемах, считаю необходимым напомнить Вам о том, что живые системы являются высшим достижением (результатом) эволюции биосферы, а человек является венцом этой эволюции, которая привела к возникновению наиболее совершенной биологической системы — организма человека, не только как материального объекта, но и появления социальной особи и человеческого общества в целом.

Общепринято, что эволюция человека как процесс возникновения и развития вида закончилась, что означает некую морфофункциональную неизменность (законченность?!) организма человека. Однако, анализируя организм человека как некую сложившуюся достаточно законченную в своем развитии систему, мы, как правило, не всегда его

рассматриваем в его взаимоотношении с биосферой и особенно с миром микроорганизмов, взаимоотношения с которым не столь устойчивы и подвержены изменениям, в том числе и в результате влияния человека на биосферу. Учет этих обстоятельств необходим для понимания их влияния на человека как вид и один из элементов биосферы.

И, вот на сегодняшний день перед нами два явления, которые ставят под сомнение дальнейшее существование (эволюцию) человека: опухоли и вирусы. Появление опухоли в организме человека — сложной самоуправляемой многоклеточной суперсистеме, как бы возвращает человека к ранним этапам возникновения организма, к неорганизованному сообществу клеток, которые при опухолевых процессах в организме получают такую самостоятельность, что его разрушают, отрицая сущность существования организма как развитой самоуправляемой суперсистемы.

Необходимо подчеркнуть — мы до настоящего времени не разобрались в этом вопросе, хотя в онкологии сделано очень многое. Вместе с тем, эту проблему с общебиологических позиций необходимо еще проанализировать. В этой же связи необходимо проанализировать и проблему COVID-19. Каковы взаимоотношения мира вирусов со сложными многоклеточными организмами, например, организмом человека. Только ли это антагонизм, который реализуется через болезнь? Каковы были взаимоотношения вирусов и клеток эукариотов? По-видимому, существует иная биологическая роль вирусов. В истории медицины мы уже проходили этот урок, когда от исключительно болезнетворной роли микроорганизмов пришли к пониманию физиологического их значения на примере микробиома. Видимо общебиологический эволюционный подход к роли вирусов в биосфере позволит нам понять вирус-

ные заболевания как частный случай взаимодействия с организмом человека, как с одним из вариантов их влияния, что может приблизить нас к пониманию этой общебиологической необходимости и позволит управлять ими, а значит эффективно профилактировать и лечить заболевания.

Следовательно, понимание биологических закономерностей как опухолевого процесса, так и вирусных заболеваний позволит медицине эффективнее управлять этими явлениями, а значит обеспечить здоровье и долголетие человека. Просто пандемия COVID-19 вследствие скорости развития и массовости заболевания как бы ярче высветила проблему необходимости сохранения здоровья как важнейшей задачи медицины, наверное, и социума в целом, тем более, что медицинская проблема привела к тяжелым экономическим, а затем, соответственно, социальным последствиям. Считаю необходимым подчеркнуть, что пандемия и ее последствия должны еще раз напомнить о том, что вся цивилизация антропоцентрична — человек и субъект, и объект развития общества. Все, что делается человеком (обществом) посвящено человеку. В связи с этим, возможно, обществу (человечеству) следует многое переосмыслить в своем развитии (целях и задачах) и сосредоточиться на главном — жизни человека. На это следует направить основные интеллектуальные и материальные ресурсы. Это ведь не дело одной медицины, которой в одиночку это не под силу.

Думаю целесообразно, чтобы это научное направление возглавила Национальная академия наук Украины, которая бы объединила ресурсы свои, а также Национальной медицинской академии наук Украины, Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки, Национальной академии аграрных наук Украины с участием биз-

неса, особенно фармацевтических компаний.

Такая возможная роль НАН Украины естественна, если ее рассматривать как интегрирующий центр интеллектуального развития общества, его головной мозг. Кстати, иногда акцент делается на децентрализованную модель развития науки, за рубежом она встречается даже чаще. Но нам кажется, что интегрирующее управление более целесообразно. Примером служит организм человека, где интегрирующее управление за головным мозгом, правда с наличием других системных, вплоть до ауторегуляционных механизмов. В нашем научном сообществе нужна интегрирующая система управления, ибо лишь она может объединить научное сообщество на решение таких глобальных вопросов.

Необходимость создания такого широкого научного коллектива обусловлена необходимостью междисциплинарного подхода к решению глобальной проблемы сохранения здоровья человека в контексте его существования в биосфере, в частности, в процессе взаимодействия с миром вирусов. Таким образом, проблема пандемии COVID-19 по сути дела высветила как общебиологические, так и даже биосферные аспекты, для понимания и решения которых необходима интеграция различных специалистов науки. В принципе, не удивительно, если исходить из того, что возникновение жизни, формирование биосферы есть одним из этапов эволюции природы. В этой связи для анализа проблем человека должны быть задействованы существующие знания физического и химического уровней организации материи. Примером такой необходимости интеграции наук при решении сложных биосферных решений могут служить появившиеся сообщения о прогнозировании развития пандемии COVID-19 на основе математического

моделирования процесса. Казалось бы, участие математиков является очень мощным инструментом научного анализа и прогноза. Да, но, на наш взгляд, математические модели строили на основании статистических данных, которые отражают лишь отдельные внешние характеристики биологического явления без учета сущности самого процесса. Безусловно, такая отстраненность математического анализа от свойств самого биологического процесса ведет к некой схоластичности научного описания. Ведь предполагается, что само биологическое явление постоянно по свойствам, т.е. не изменяется и всегда будет развиваться по одним и тем же закономерностям, что обычно характерно для явлений неживой природы. Таких примеров, которые указывают на необходимость интеграции наук вокруг биологических проблем, как самых сложных в природе, множество. Но, наверное, только пандемия COVID-19 четко поставила вопрос о том, что имеется угроза существования человечества, причем не постепенно во времени, как при многих других болезнях, а сразу и если не всех, то многих и даже большинства. Не думаю, что нужны еще более значимые аргументы в пользу объединения науки для решения проблемы, близкой к вопросу о существовании самого человечества. Даже если человечество не исчезнет физически, то рухнет экономика и структура современного общества. Ведь на сегодня в странах с самым высоким уровнем заболеваемости переболело не более 5 % населения. Давайте посчитаем, что если заболевших в 2 раза больше, то, следовательно, переболело около 10 %, у которых сформировался иммунитет. Простые расчеты показывают, что без медицинских вмешательств (вакцинация!), для формирования популяционного иммунитета необходимо не менее 3, а то и 5 лет. Что за это время

будет с экономикой, социальной сферой? И вот тут хочу обратить внимание на главное — проблема преодоления пандемии уже не является только медицинской и даже биологической проблемой. Это цивилизационная проблема человечества. И здесь необходимо всем повернуться лицом к науке, бизнесу политикам и сделать все (создать условия), чтобы объединившаяся научная мысль предложила решения проблемы COVID-19, да и не только, а в этой части, а более того и взаимоотношения вирусов и человека, от биологических закономерностей до эффективного управления на этой основе их взаимоотношениями, т.е. профилактику и лечение человека. Друзья, бизнесмены, политики и другие «активисты» может, без решения этих вопросов и некого будет кормить, развлекать, кем управлять и на ком делать бизнес. Наверное, мы видим, что экономика и соцструктура нужны человеку, а не человек существует для них. Следовательно, вопросы, существующие и выветленные пандемией для всего человечества являются важнейшими, цивилизационными. И решать их надо всем миром, причем в первую очередь на глубоком познании общебиологических закономерностей. Да, мы много знаем о человеке, жизни, но все же наши познания очень далеки от полного знания. Пандемия показывает, как дорого за такое неполное знание может заплатить (уже платит) человечество, тем более оно «успешно» усугубляет проблему, пытаясь преобразовать биосферу на позициях лишь антропоцентрического эгоцентризма.

Наверное, наступает новый этап цивилизации, которому необходимо более глубокое познание человека, биосферы, жизни. Роль науки в этом процессе основная. Только интеллект человека, как наиболее совершенный его инструмент, может обеспечить по-

знание самого себя, всей сущности жизни, и послужить основой нового этапа цивилизации.

Следовательно, эти задачи должны стать важнейшим трендом развития современной науки.

Литература

1. Функціонально-метаболический континуум: фізіологія і патологія: монографія / А. І. Гоженко, Ю. М. Гришко. — Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2020. — 200 с.
2. Protective action of polarized polychromatic light in case of flu and acute respiratory infections. Report I. Efficacy of polarized light in treatment of mice infected with A/PR/8/34 (H1N1) flu virus / Divocha V.A.; Gozhenko A.I.; Badiuk N.S.; Mamedaliev N.A.; Vasiuk V.L.; Goydyk V.S.; Deribon E.L. // PharmacologyOnline. — 2020. — Vol. 1. — 129-135. https://pharmacologyonline.silae.it/files/archives/2020/vol1/PhOL_2020_1_A014_Divocha.pdf
3. Гоженко А. И. Теория здоровья и болезней: общность и различия // II ОБЪЕДИНЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ f&VI СЪЕЗД ФИЗИОЛОГОВ СНГ f& VI СЪЕЗД БИОХИМИКОВ РОССИИ f& IX РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ «БЕЛКИ И ПЕПТИДЫ» (Сочи, Дагомыс, 1–6 октября 2019). НАУЧНЫЕ ТРУДЫ. Том 1. — М.: Издательство «Перо», 2019. — С. 162-163.
4. Гоженко А. И. Модели медицины: теоретические основы совершенствования современных медицинских технологий /Гоженко А. И.// Бюллетень XVII чтений им. В.В. Подвысоцкого (24 — 25 мая 2018 г.). — Одесса, 2018. — С.67-68.
5. Гоженко А. И. Теория болезни: монография / А. И. Гоженко. — Одесса: Феникс, 2018. — 236 с.
6. А.И. Гоженко, И.М. Трахтенберг, Л.М. Шафран, Н.С. Бадюк Особенности детерминизма в живых организмах на примере теории этиологии в медицине/ Практична філософія, 2020. — 75 (1)

References

1. Functional-metabolic continuum: physiology and pathology: monograph / AI Gozhenko, Yu. M. Grishko. - Poltava: LLC SPE "Ukrpromtorgservice", 2020. - 200 p.
2. Protective action of polarized polychromatic light in case of flu and acute respiratory infections. Report I. Efficacy of polarized light

- in treatment of mice infected with A/PR/8/34 (H1N1) flu virus / Divocha V.A; Gozhenko A.I.; Badiuk N.S.; Mamedaliev N.A; Vasiuk V.L.; Goydyk V.S.; Deribon E.L. // PharmacologyOnLine. — 2020. — Vol.1. — 129-135. https://pharmacologyonline.silae.it/files/archives/2020/vol1/PhOL_2020_1_A014_Divochapdf
3. Gozhenko A I. Theory of health and disease: commonality and differences // II JOINT SCIENTIFIC FORUM f& VI CONGRESS OF CIS PHYSIOLOGISTS f& VI CONGRESS OF RUSSIAN BIOCHEMISTS f& IX RUSSIAN SYMPOSIUM “PROTEINS AND PEPTIDES, October 1–6, 2019). SCIENTIFIC WORKS. Volume 1. - M .: Publishing house “Pero”, 2019. - S. 162-163.4. Gozhenko A I. Models of medicine: theoretical foundations for improving modern medical technologies / Gozhenko A I. // Bulletin of the XVII readings named after A.I. V.V. Podvysotsky (May 24 - 25, 2018). - Odessa, 2018 .— P.67-68.
 4. Gozhenko A I. Theory of illness: monograph / A I. Gozhenko. - Odessa: Phoenix, 2018 .— 236 p.
 5. A.I. Gozhenko, I.M. Trakhtenberg, L.M. Shafran, N.S. Badyuk Features of determinism in living organisms on the example of the theory of etiology in medicine / Practical Philosophy, 2020. - 75 (1)
- Впервые поступила в редакцию 17.09.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*